

SCHOONHEIDSGEBREKEN IN DE THEORIE VAN DE VERVANGINGSWAARDE

*Een antwoord aan Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel
door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff*

*Du choc des opinions
jaillit la vérité*

I. Ter inleiding

Indien ik mij in dit artikel wil zetten tot het geven van commentaar op de kritische beschouwingen, die mijn collega *F. L. van Muiswinkel* aan de theorie van de vervangingswaarde wijdde, is een toelichtend woord, dat tevens een verontschuldiging inhoudt, wel op zijn plaats. Bedoelde beschouwingen vindt men neergelegd in het opstel van zijn hand, getiteld „Schoonheidsgebreken in de vervangingswaardeleer”, opgenomen in het decembernummer 1958 van dit blad¹⁾. De late beantwoording van de door mijn collega gemaakte opmerkingen, die haar oorzaak vindt in een aantal bijzondere omstandigheden, valt in genen dele toe te schrijven aan een gemis aan belangstelling of waardering voor zijn artikel. Integendeel, er past grote erkentelijkheid jegens *Van Muiswinkel* voor de wijze, waarop hij in een evenwichtig opgebouwd en in rustige bewoordingen gesteld betoog zijn bedenkingen tegen deze theorie heeft uiteengezet. Wil men een vak tot verdere ontwikkeling brengen dan is, indachtig het boven geciteerde franse adagium, uitwisseling van gedachten een onmisbare voorwaarde. Ik ben dan ook mijn collega in hoge mate dankbaar dat hij door het schrijven van zijn stijlvolle kritiek de gelegenheid voor zulk een gedachtenwisseling heeft geschapen.

Hoe valt het te betreuren, dat het *Limperg*, wiens naam zo nauw met de theorie van de vervangingswaarde is verbonden, niet gegeven is geweest zijn visie op de door *Van Muiswinkel* gemaakte opmerkingen in geschrifte vast te leggen. Na collega *J. L. Mey* die, reeds eerder²⁾ zijn zienswijze mocht geven op die plaatsen in het betoog, waarop hij in de discussie werd betrokken, wil ik trachten in het voorliggende artikel mijn commentaar te geven.

De bestudering van de vervangingswaardetheorie - aldus *Van Muiswinkel* - stuit op moeilijkheden, die voortkomen uit een aantal onduidelijkheden in de veronderstellingen, die aan de theorie ten grondslag liggen, onduidelijkheden, die z.i. wellicht in een onderlinge gedachtenwisseling tot klaarheid kunnen worden gebracht. Het volgende wil daartoe - in mijn *eigen* interpretatie van de theorie - een poging zijn.

„Pour discuter, il faut être d'accord”. Indachtig dit woord is het van belang vast te stellen, dat de discussie zich hoofdzakelijk zal bewegen op het gebied van de toepassing der theorie van de vervangingswaarde op het vraagstuk van de winstbepaling. Het zijn in het bijzonder de moeilijkheden die zich met betrekking tot het winstbegrip en de winstbepaling voordoen, die mijn collega tot het schrijven van zijn artikel aanleiding hebben gegeven. Diens kritiek richt zich *niet* op de toepassing van de theorie in het kader van de vaststelling van de kostprijs. Zulks

¹⁾ Dit opstel vindt men tevens afgedrukt in de bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 395.

²⁾ „Moeilijkheden met de vervangingswaardetheorie”, juni 1960 van dit blad, eveneens opgenomen in de bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 428.

valt af te leiden uit hetgeen genoemde schrijver ten deze stelt: „Bij de winstbepaling gaat het niet om het vraagstuk van de kostprijs, die als basis voor de aanbiedingsprijs moet worden genomen” (bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 417). Wij citeren verder (de cursivering is van v. M.): „Voor het vaststellen van de aanbiedingsprijs kan men de betekenis van de vervangingswaarde op het moment van de ruil en van ons begrip „ruilwinst” volledig handhaven”. Dit citaat laat duidelijk uitkomen, dat *Van Muiswinkel* de vervangingswaarde als grondslag voor de bepaling van de kostprijs aanvaardt. Dit betekent een duidelijke afgrenzing van het gebied, waarop de discussie zich zal bewegen. De volgende verhandeling zal zich dan ook niet richten op het kostprijsvraagstuk, maar op de toepassing van de theorie van de vervangingswaarde bij de winstbepaling.

Ondanks dit punt van overeenstemming brengt *Van Muiswinkel* een aantal kritische opmerkingen omtrent de algemene conceptie van de theorie naar voren, opmerkingen die alle aandacht verdienen. Met het oog daarop stellen wij ons voor onze beschouwingen met de bespreking daarvan te openen en dit opstel als volgt in te delen:

- Algemene beschouwingen omtrent de theorie van de vervangingswaarde.
- De toepassing der theorie van de vervangingswaarde bij de winstbepaling.
- Samenvatting en conclusies.

II. Algemene beschouwingen omtrent de theorie van de vervangingswaarde

Vervangingswaardetheorie of leer van de vervangingsprijs?

De eerste vraag die *Van Muiswinkel* aan de orde stelt is, of de theorie van de vervangingswaarde eigenlijk wel als een werkelijke waardetheorie kan worden aangemerkt. Het zal duidelijk zijn, dat het antwoord op deze vraag geheel afhankelijk is van hetgeen men onder een „werkelijke” waardetheorie wenst te verstaan. De verschillende waardetheorieën kunnen worden ingedeeld in die, welke zowel zoeken naar de verklaringsgronden voor het ontstaan van de waarde als naar de bepaling van de hoogte daarvan en die theorieën, welke zich bepalen tot het aangeven van de determinerende factoren van de hoogte van de waarde. Tot de laatste behoort de theorie van de vervangingswaarde, die zich uitsluitend richt op het aangeven van de factoren, die de hoogte van de waarde in het maatschappelijk verkeer bepalen. Bedoelde theorie geeft geen verklaring van het ontstaan van de waarde, waardoor deze niet als een volledige (als men wil „werkelijke”) waardetheorie kan worden aangemerkt, hetgeen noch door *Limperg* noch door een van zijn leerlingen ooit is gepretendeerd. Integendeel, *Kleerekoper* heeft er nadrukkelijk op gewezen, dat de vervangingswaarde geen waardetheorie is in de eigenlijke zin, maar veel meer een methode om de waarde te meten. „Over de oorzaken, die de grootte van de waarden en van de prijzen bepalen - aldus deze schrijver - leert zij ons niets”³⁾. Hiermede is tevens de opmerking van *Van Muiswinkel* beantwoord, dat de theorie geen poging doet om het bestaan van een gunstig verschil van de opbrengstwaarde en vervangingswaarde aannemelijk te maken of te verklaren⁴⁾. Voor dit overschot (de ondernemerspremie) is wel degelijk een verklaring; deze behoort echter niet tot de theorie van de vervangingswaarde.

³⁾ *S. Kleerekoper*, *Vergelijkend leerboek der bedrijfseconomie*, deel I, Groningen 1956, blz. 126.

⁴⁾ *Bundel M.A.B. 1924-1960*, blz. 399.

De omstandigheid dat de theorie zich bezig houdt met het waardeoordeel in het sociale verkeer deed mij in een vroeger essay van „sociale waarde” spreken⁵⁾. Daarbij werd bedoeld op de gevallen waarin de waardering berust op een prijs ter markt, waarmede echter niet gezegd is - gelijk *Van Muiswinkel* meent - dat het begrip „sociale waarde” precies hetzelfde is als het begrip „marktprijs”. De begrippen „waarde” en „prijs” hebben ieder een eigen plaats en inhoud en mogen niet aan elkaar gelijk worden gesteld. Het begrip „waarde” kan worden omschreven als de kwantitatieve voorstelling van de betekenis van een goed voor de bezitter. Voor het bedrijf geeft het begrip „waarde” de mate aan, waarin de economische positie van het bedrijf van het bezit van het goed afhankelijk is. Met het begrip „prijs” wordt het tussen de marktpartijen overeengekomen bedrag aangegeven, waartegen het goed bij de ruil wordt overgedragen. Deze omschrijving houdt in, dat het begrip „prijs” steeds aan de markt is gebonden, die zowel de inkoopmarkt als de verkoopmarkt kan zijn, waarop het bedrijf zich beweegt. Het behoort tot de essenties van de economie te onderkennen, dat waarde en prijs verschillende, zelfstandige begrippen zijn, ook wanneer in bepaalde gevallen het waardeoordeel van een goed op het bestaan van een prijs is gebaseerd. Wordt bij de consument de opbrengstwaarde gevormd door de subjectieve gebruikswaarde, de vervangingswaarde steunt op de prijs, waartegen vervanging van het goed in het ruilverkeer mogelijk is. Bij de producent daarentegen is zowel de opbrengstwaarde als de vervangingswaarde op een prijs gebaseerd: de eerste op de prijs van de verkoopmarkt, de tweede op de prijs van de inkoopmarkt. Berusten in het dagelijks verkeer de waarde-oordelen geheel (zoals bij de producent) of gedeeltelijk (zoals bij de consument) op ter markt geldende prijzen, daarmede blijven waarde en prijs wel te onderscheiden begrippen.

Na het bovenstaande zal men kunnen begrijpen, dat ik niet bereid ben *Van Muiswinkel* te volgen als hij opmerkt, dat de theorie van de *vervangingswaarde* zonder enig bezwaar als de „leer van de *vervangingsprijs*” kan worden getypeerd. Men zou kunnen spreken van een *waardering* op basis van de *vervangingsprijs*⁶⁾. Tegen deze karakterisering kan m.i. het bezwaar worden aangevoerd, dat deze een eenzijdige voorstelling van de theorie geeft. Mijn collega stelt de vraag, of het nieuwe van de theorie van de *vervangingswaarde* misschien schuilt in het accentueren van de twee waarde-oordelen die het economisch subject op zeker moment voor een bepaald goed heeft. Deze vraag beantwoord ik categorisch bevestigend. Te anderer plaatse⁷⁾ heb ik gewezen op de eenzijdige en principieel onjuiste interpretatie, die vaak van de theorie wordt gegeven. De theorie van de *vervangingswaarde* zoals *Limperg* deze ontworpen heeft - zo schreef ik - is niet een monistische theorie in die zin, dat zij alleen de *vervangingswaarde* als waardeoordeel kent. Zij heeft *twee* waardegrondslagen: *opbrengstwaarde* én *vervangingswaarde*, waarvan een van beide voor het waardeoordeel bepalend is.

Terugkomende op de relatie tussen waarde en prijs kan worden opgemerkt, dat

⁵⁾ Grensnutwaardeleer en vervangingswaardetheorie in „Economie en Maatschappij”, Groningen, Batavia 1948, blz. 336.

⁶⁾ Tot goed begrip van zaken zij opgemerkt, dat wanneer hier en in het volgende over de *vervangingsprijs* wordt gesproken, steeds de prijs is bedoeld, waartegen vervanging op het moment van *waardering* mogelijk is.

⁷⁾ *Limperg*-nummer M.A.B., december 1959, blz. 559.

in tal van gevallen (zoals bij de vlottende produktiemiddelen) de vervangingswaarde rechtstreeks op de op het moment van waardering geldende vervangingsprijs ter markt zal zijn gebaseerd. Bij de waardering van de duurzame productiemiddelen die reeds enige tijd in gebruik zijn, is een rechtstreeks verband met de vervangingsprijs niet meer aanwezig. De waarde zal door middel van een herleiding moeten worden gevonden. Wat de opbrengstwaarde aangaat, deze zal al naar 't het produkt of de produktiemiddelen betreft direct of indirect door de prijs ter verkoopmarkt worden bepaald. Daarnevens zijn er echter waarderingen aan te wijzen, waarbij het verband met de marktprijs niet aanwezig is. Men denke aan de waardering van de consument, die de opbrengstwaarde van zijn goederen zal afmeten aan zijn subjectieve gebruikswaarde. Verder aan de waardering van de producent op basis van de rentabiliteitswaarde bij die produktiemiddelen, welke in het bedrijf zelfstandige inkomensdragers vormen. Deze enkele voorbeelden mogen voldoende zijn om in het licht te stellen, dat het gaat om de *waardering*, niet om de *prijs* van de goederen. Door van „leer van de vervangingsprijs” te spreken, vertekent men de vervangingswaardetheorie. Moge deze - zoals boven aangegeven - slechts in beperkte zin een waardetheorie zijn, zij is in géén geval een *prijstheorie*!

De waardebegrippen en hun onderlinge relatie

In het voorgaande kwam reeds naar voren, dat de theorie van de vervangingswaarde twee gecoördineerde waardebegrippen kent: opbrengstwaarde en vervangingswaarde, die in onderlinge relatie moeten worden beschouwd. Ten aanzien van de opbrengstwaarde valt, voorzover het de produktiemiddelen betreft, onderscheid te maken tussen de directe en de indirecte opbrengstwaarde. Bij de goederen (en diensten) die voor het betreffende bedrijf object zijn van ruil, is voor het maken van dit onderscheid geen aanleiding, omdat beide samenvallen. De indirecte opbrengstwaarde van een produktiemiddel is de waardering, afgeleid uit de opbrengst van de produkten, tot de voortbrenging waarvan dat produktiemiddel heeft bijgedragen. De indirecte opbrengstwaarde is derhalve een *afgeleide* waarde, in overeenstemming met de economische grondstelling, dat de produktiemiddelen hun waarde ontleen aan de produkten. De produktiemiddelen hebben ook een directe opbrengstwaarde op basis van de opbrengst bij verkoop van het produktiemiddel zelf, indien dit uit het produktieproces wordt afgestoten.

Van Muiswinkel staat tegenover dit gehele gedeelte van de theorie van de vervangingswaarde uiterst kritisch; het heeft naar zijn oordeel geen reële inhoud en kan z.i. beter worden geschrapt. „De vervangingswaardetheorie - zo lezen wij - is op deze punten haarscherp in haar analyse, maar . . . voor de praktijk heeft dit gedeelte uit de theorie alleen zin, voorzover de ondernemer de desbetreffende waarden inderdaad kan meten!”⁸⁾ Het is een algemeen aanvaard feit - aldus deze schrijver - dat de indirecte opbrengstwaarde van een afzonderlijk productiemiddel niet kan worden bepaald. Meetbaar zijn alleen de vervangingswaarde en de directe opbrengstwaarde van een goed. De vergelijking van de indirecte opbrengstwaarde met de vervangingswaarde en met de directe opbrengstwaarde behoort daardoor tot de theoretische en praktische onmogelijkheden. Op grond van dit bezwaar acht

⁸⁾ Bundel *M.A.B.*, blz. 397.

Van Muiswinkel het begrip „indirecte opbrengstwaarde” een volstrekt ondoelmatig en onbruikbaar instrument.

Bij de bespreking van deze bedenking wil ik mijn conclusie voorop stellen. Ik wil er geen twijfel aan laten bestaan, dat ik het een aanzienlijke verarming van de theorie zou vinden, indien daarin het begrip „indirecte opbrengstwaarde” overboord zou worden gezet. Ook indien van een begrip moet worden vastgesteld, dat een kwantitatieve benadering niet in alle gevallen mogelijk is, daarmee is niet gezegd, dat dit begrip geen nuttige functie voor de gedachtenvorming en in de analyse zal kunnen vervullen. Men behoeft slechts te denken aan de sociaal-economische theorie, die met tal van begrippen werkt, die niet of slechts onder bepaalde omstandigheden kwantitatief meetbaar zijn. Maar daardoor moeten wij deze begrippen nog niet uit de theorie schrappen.

Hoe staat het met de meetbaarheid van de indirecte opbrengstwaarde? Vastgesteld moet worden, dat deze als regel voor de afzonderlijke produktiemiddelen *niet* kwantitatief bepaald kan worden als gevolg van de complementariteit welke tussen de produktiemiddelen bestaat. Vastgesteld kan alleen worden de indirecte opbrengstwaarde van de *gezamenlijke* produktiemiddelen. De vergelijking van indirecte opbrengstwaarde en vervangingswaarde is daardoor alleen voor een gehele groep van middelen mogelijk. Niet steeds echter zal dit het *totale* complex van middelen behoeven te zijn, waarover het bedrijf beschikt. Zodra binnen het bedrijf groepen van produktiemiddelen kunnen worden aangewezen, die zelfstandige inkomensdragers zijn, is het mogelijk om van ieder der groepen de indirecte opbrengstwaarde te bepalen. Deze situatie zal men aantreffen indien deze groepen een eigen opbrengst hebben, een situatie die meer voorkomt dan men geneigd zou zijn op het eerste gehoor aan te nemen.

Doch ook het *afzonderlijke* produktiemiddel kan zelfstandige inkomensdrager zijn, waardoor het wel degelijk mogelijk is rechtstreeks de indirecte opbrengstwaarde te bepalen. Te denken valt daarbij niet alleen aan stoffelijke middelen, zoals onroerende goederen in bepaalde bestemmingen, bedrijfsinstallaties, schepen, voertuigen, maar ook aan de (bedrijfsgebonden) beleggingen bij institutionele beleggers. De vergelijking tussen indirecte opbrengstwaarde, vervangingswaarde en directe opbrengstwaarde kan voor deze zelfstandige inkomensdragers waarderingsvraagstukken oproepen die voor de beleidsvorming van grote betekenis zijn. Om een praktisch voorbeeld te geven: hoe te oordelen over de waardering van het schepenbestand en de daaruit voortvloeiende beleidsbeslissingen bij een rederij in de wilde vaart, waarbij door een tijdelijke verstoring van de vrachtenmarkt op een zeker moment de indirecte opbrengstwaarde van haar schepen onder de vervangingswaarde is gedaald? Geldt voor deze situatie de waardering van de opbrengstwaarde dan wel van de vervangingswaarde? Het antwoord op deze vraag zal uit onze volgende beschouwingen kunnen worden afgeleid⁹⁾. Hier ter plaatse willen wij volstaan met op het voorkomen van zulk soort waarderingsvraagstukken te wijzen ter adstruering van onze zienswijze dat het schrappen van het begrip „indirecte opbrengstwaarde” een verarming zou zijn voor de problematiek van de waardering, niet alleen uit het gezichtspunt van de theorie, maar niet minder uit dat van de praktijk.

⁹⁾ Zie blz. 176.

Het alternatief vervangingswaarde of opbrengstwaarde

Het vraagstuk dat, naar het oordeel van *Van Muiswinkel*, het hart van de zaak vormt, is de uitspraak van de theorie, dat vervangingswaarde en opbrengstwaarde dé twee waarde-oordelen zijn, die het economisch subject op zeker moment voor één en hetzelfde goed heeft. Voor de consument acht mijn collega deze uitspraak aan geen twijfel onderhevig. Hij acht het echter onjuist, dat de vervangingswaardetheorie deze uitspraak zonder reserve ook op de producent van toepassing verklaart. Wij citeren (de cursiveringen zijn van v. M.): „Het wil ons voorkomen, dat genoemde twee waarde-oordelen van de producent niet op een *economisch* identiek goed betrekking hebben. De vervangingswaarde vertegenwoordigt immers de waarde van het goed op de inkoopmarkt; de opbrengstwaarde daarentegen is de waarde van het *technisch* identieke goed op de verkoopmarkt. *De twee waarde-oordelen van de producent hebben dus betrekking op een goed, dat zich niet op dezelfde geleiding in de bedrijfskolom bevindt, d.i. in wezen op twee economisch verschillende goederen*” (M.A.B.-bundel 1924-1960, blz. 398).

Hetgeen *Van Muiswinkel* hier als een „schoonheidsgebrek” signaleert, reken ik veeleer tot een van de sterke zijden van de theorie van de vervangingswaarde. Deze uitspraak zal de vraag doen rijzen, hoe zulk een uiteenlopende beoordeling mogelijk is. Het valt, naar mij dunkt, niet moeilijk de verklaring van de divergentie van opvatting te geven. Inderdaad betreffen opbrengstwaarde en vervangingswaarde waarde-oordelen op verschillende markten van de geleidingen van de bedrijfskolom. Dit betekent echter niet, dat nu sprake zou zijn van economisch verschillende goederen. Het betreft de waardering van *hetzelfde* goed, zowel *technisch als economisch*. Om dit in te zien, houde men voor ogen, dat bij de structuur van onze maatschappelijke voortbrenging het bedrijf op twee markten staat. Het bedrijf stuwt de goederen van de inkoopmarkt naar de verkoopmarkt en daarmee van de ene naar de andere geleiding van de bedrijfskolom¹⁰). Dit voortstuwende van het goed behoort tot de functie van het bedrijf, dat daardoor *hetzelfde* goed zowel waardeert naar de te verkrijgen opbrengst op de verkoopmarkt (de opbrengstwaarde) als naar het offer bij substitutie op de inkoopmarkt (de vervangingswaarde). Normaliter heeft het bedrijf slechts een functie voorzover de opbrengstwaarde tenminste de vervangingswaarde dekt. In dat geval valt het bedrijf het ondernemersloon en de rente over het eigen vermogen toe, die beide kostenelementen zijn en tevens inkomensfactoren vormen. Indien de opbrengstwaarde de vervangingswaarde overtreft, ontvangt het bedrijf een ondernemerspremie, die haar ontstaan kan vinden in een reeks van factoren, zoals de vestigingsplaatspremie, proportionaliteitspremie, efficiëntiepremie, om slechts enkele te noemen.

Wij menen met het voorgaande ons standpunt tegenover de bedenking van *Van Muiswinkel* te hebben bepaald. Het alternatief opbrengstwaarde of vervangingswaarde heeft betrekking op de vergelijking van waarderingen op *twee* opeenvolgende geleidingen van de bedrijfskolom van één en hetzelfde goed. Ook *J. L. Mey* is van mening dat *Van Muiswinkel's* argument, dat de vervangingsprijzen en de

¹⁰) De uitdrukkingswijze „inkoopmarkt” is in feite te beperkt. De inkoopmarkt welke men gewend is in de schematische voorstelling van de bedrijfskolom te tekenen, is niets anders dan die van het passieve produktiemiddel, dat de grondstof of het materiaal vormt dat in de opeenvolgende geleidingen van de bedrijfskolom verder wordt verwerkt of bewerkt. Het bedrijf staat op een reeks van „inkoop”-markten, zowel op die van de verschillende produktiemiddelen, alsook op de arbeidsmarkt en de vermogensmarkt. Eenvoudigheidshalve zullen wij na deze kanttekening van „inkoopmarkt” blijven spreken.

opbrengstprijzen niet op economisch identieke goederen betrekking hebben, niet opgaat¹¹). Waar het hier om gaat, aldus genoemde schrijver, is slechts dat de bedrijfshuishouding haar waardering ontlene kan aan de prijzen op verschillende markten. De vervangingswaardetheorie volgt hier de waardering in het maatschappelijk verkeer op de opeenvolgende geleidingen van de bedrijfskolom, welke maatschappelijke visie, zoals ik eens bij een vroegere gelegenheid heb uiteen gezet, tot haar sterke kanten valt te rekenen.

Ofschoon het hiernavolgende niet betrekking heeft op kritische beschouwingen van *Van Muiswinkel*, wil ik de gelegenheid die dit artikel mij biedt om een aantal gezichtspunten van de vervangingswaardetheorie in het licht te stellen, aangrijpen om een veel voorkomend misverstand recht te zetten.

Het alternatief opbrengstwaarde of vervangingswaarde wordt vaak zo geïnterpreteerd, dat steeds de laagste van beide bepalend is¹²). Ofschoon deze regel in vele gevallen opgaat, kan zij nochtans niet in het algemeen zo worden gesteld. De gedachte die aan deze regel ten grondslag ligt is, dat zodra de opbrengstwaarde van het produkt onder de vervangingswaarde daalt, de vervanging irrationeel wordt, waardoor de vervangingswaarde wegvalt en de opbrengstwaarde de waarde bepaalt. Niet in alle gevallen echter zal bij deze uiteraard ongunstige waardeverhouding vervanging ondoelmatig zijn. Dit wordt duidelijk, indien men bedenkt, dat het nalaten van de vervanging tot verbreking van de continuïteit leidt, met alle nadelen van dien (zoals het verloren gaan van de afzetmarkt, de onderbezetting van duurzame produktiemiddelen), nadelen welke groter kunnen zijn dan het (tijdelijke) ongunstige verschil van opbrengstwaarde en vervangingswaarde. Deze omstandigheid kan het bedrijf ertoe brengen een verlies op de ruil te aanvaarden om grotere verliezen uit anderen hoofde te voorkomen. Voor het bedrijf kan er een belang in zijn gelegen de vervangingsverplichting te handhaven, ook in het geval waarin de opbrengstwaarde lager is dan de vervangingswaarde. Voor de hantering van het waarde-alternatief betekent dit, dat de vervangingswaarde bepalend is voor het waarde-oordeel, indien op grond van de voor de situatie geldende beleidsoverwegingen vervanging doelmatig moet worden geoordeeld. De regel, dat de laagste van beide waarderingen geldt, is derhalve geen *passé-partout*; zij heeft betrekking op het algemene geval, waarvan zich afwijkende situaties kunnen voordoen.

III. De toepassing der theorie van de vervangingswaarde bij de winstbepaling

Waardevraagstuk en winstbepaling

Zoals eerder opgemerkt, zijn het in het bijzonder de moeilijkheden, welke zich bij de toepassing van de theorie van de vervangingswaarde bij de winstbepaling voordoen, die *Van Muiswinkel* tot het schrijven van zijn artikel aanleiding hebben gegeven. Dit is alleszins begrijpelijk. Het vraagstuk van de winstbepaling stelt ons voor een aantal vraagpunten waarop tot op heden noch in ons land, noch daarbuiten een bevredigend antwoord is gegeven. Dit laatste wordt wel duidelijk ge-

¹¹) Vgl. bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 431.

¹²) Vgl. Limperg-nummer M.A.B., december 1959, blz. 557. Zie ook mijn „Kosten en kostprijs” vijfde druk, Amsterdam, Antwerpen 1963, blz. 15.

demonstreerd door het feit, dat de meningen van de zes internationale deskundigen, die op het zevende Internationale Accountantscongres (Amsterdam, 1957) een pre-advies over de winstbepaling uitbrachten, dermate divergeerden, dat een vergelijking nauwelijks mogelijk is.

Ook de theorie van de vervangingswaarde heeft voor alle punten nog niet een in elk opzicht sluitende oplossing weten te geven¹³). Het dunkt mij in de onderhavige discussie van belang dit nadrukkelijk vast te stellen. Dit betekent echter niet, dat de moeilijkheden welke de winstproblematiek biedt, als onvolkomenheden van de theorie van de vervangingswaarde mogen worden aangemerkt. Deze theorie toch richt zich niet op de verklaring en de uitwerking van het vraagstuk van de *winstbepaling*, maar van het vraagstuk van de *waardebepaling*. Hoe nauw de samenhang tussen de begrippen waarde en winst ook moge zijn en hoe zeer de vervangingswaardetheorie een handreiking voor het winstvraagstuk kan bieden, dit laatste vormt een zelfstandig probleem. De toepassing van de vervangingswaardetheorie op het winstvraagstuk heeft tot tal van punten geleid, waaromtrent nog onzekerheid bestaat en die de meningen verdeeld houden. De oorzaak daarvan ligt aan twee zijden. Valt dit voor een deel toe te schrijven aan interpretaties welke van de theorie zijn gegeven, die niet met haar bedoelingen overeenstemmen, aan de andere kant kan de vraag worden gesteld of de aanhangers van de theorie van de vervangingswaarde altijd wel genoegzaam duidelijk zijn geweest in hun uiteenzettingen. Wat mijn eigen aandeel daarin betreft, ben ik bereid de hand in eigen boezem te steken. Het woord van *Horatius* „saepe stilum vertas” (letterlijk: keer dikwijls de schrijfstift om) wil ik voor dit artikel tot het mijne maken, zulks in de overdrachtelijke betekenis van dit gezegde: Verbeter en herzie bij voortduring Uw eigen werk! Zo wil ik in het volgende trachten in kort bestek een verduidelijking te geven van mijn inzichten ten deze, in de hoop, dat dit zal kunnen bijdragen tot het wegnemen van een aantal misverstanden.

Transactiewinst en periodewinst

Wanneer wij in het volgende over het vraagstuk van de winstbepaling gaan spreken, is het van belang met nadruk vast te stellen, dat dit zal gaan over de bepaling van de *winst over een periode*. De lengte van de periode is daarbij van geen essentiële betekenis. Zowel om conventionele als om economische redenen is het gebruikelijk daarvoor de jaarperiode te kiezen. Bij het hiernavolgende zullen wij dan ook de winstbepaling in het kader van de jaarrekening in gedachten nemen.

Zoals bekend, dient de periodewinst te worden onderscheiden van de transactiewinst, waaronder dient te worden verstaan het voordeel met ieder van de afzonderlijke transacties verkregen. Dit voordeel wordt gevormd door het gunstig verschil van opbrengstwaarde en vervangingswaarde van het bij de ruil overgedragen goed, beide waarden bepaald op het moment van de ruil. In de vervangingswaarde als uitdrukking van de kosten zijn mede begrepen de rente van het eigen vermogen (ingecalculeerde rente) en de kosten van de ondernemersarbeid (ondernemersloon). Wij willen dit nog eens beklemtonen, aangezien *Van Muiswinkel* de theorie van de vervangingswaarde verwijt, dat zij beide kostenelementen verwaarloost. Dit is geenszins het geval. Als inkomensbron van het bedrijf kent de theorie naast de winst uit de ruil, d.i. de transactiewinst, de rente over het

¹³) Als voorbeeld noemen wij het vraagstuk van de economisch adequate vervanging, dat nog geenszins is opgelost.

eigen vermogen en het ingecalculerde ondernemersloon. De transactiewinst is het inkomen bij de ruil in de zin van ondernemerspremie, d.i. het inkomen dat verkregen wordt boven de eigen rente en het ondernemersloon.

Wij menen te moeten waarschuwen tegen de te mechanische wijze waarop somtijds de theorie wordt geïnterpreteerd. Vastgesteld dient te worden dat het incalculeren van eigen rente (en ondernemersloon) op zichzelf nog geen winst behoeft te betekenen. Men behoeft slechts te denken aan het onderhanden zijnde werk en het gereed produkt dat nog niet geruild is. Inkomen kan alleen verkregen worden uit een opbrengst van buitenaf, derhalve uit een opbrengst van een transactie ter markt. Terecht heeft *Limperc* steeds voorgehouden: geen winst zonder ruil. Zulks geldt niet alleen voor de transactiewinst, maar ook voor de andere inkomenscomponenten, t.w. eigen rente en ondernemersloon.

Behalve de genoemde inkomensbronnen, komen *incidentele* winsten en verliezen voor. Te wijzen valt op afwijkingen van ex ante schattingen tegenover ex post waarnemingen van technische en economische slijtage, efficiëntie-verschillen door afwijkingen van de kostenstandaards, verschillen tussen de gecalculeerde en de werkelijke rentevoet en verschillen in de bedrijfsdrukke.

Een afzonderlijke plaats moet worden toegekend aan de voorraadresultaten. Het behoort tot een van de verworvenheden van de theorie van de vervangingswaarde dat deze een splitsing maakt in transactieresultaten, d.z. de winsten en verliezen uit de ruil, en de voorraadresultaten, t.w. winsten en verliezen welke uit de voorraadposities voortkomen. Op de betekenis van deze splitsing komen wij in het volgende terug.

De begrippen winst en verlies

De wijze waarop ik in mijn artikel „Rondom het winstprobleem”¹⁴⁾ de begrippen winst en verlies definieerde, heeft van de zijde van *Van Muiswinkel* kritiek ondervonden. Ter verduidelijking van mijn zienswijze, moge het hieronder volgende dienen.

Winst van een periode - zo definieerde ik dit begrip in genoemd artikel - is de vermogenstoename in die periode, welke voor vertering en uitkering vatbaar is, met instandhouding van de bron waaruit de winst vloeit. Uit deze begripsbepaling valt af te leiden, dat wij een vermogenstoename eerst als winst beschouwen, *indien de vervanging is gewaarborgd*. Als gevolg van de voorraadposities en de voor- en nadelige voorraadresultaten welke daaruit voortvloeien, is de periode-winst niet gelijk aan de som van de transactiewinsten over dit tijdvak. Deze som leert ons wel de vermogenstoename kennen, welke door de ruiltransacties in deze periode wordt verkregen, maar in hoeverre deze toename voor vertering vatbaar zal zijn, wordt bepaald door de wijze waarop in de gehele periode de vervangingsverplichting is nagekomen en door de invloed van waardewijzigingen van de voorraadposities. Reeds uit deze uitspraak valt af te leiden, dat de verteerbaarheid wordt gemeten aan de *periodewinst* en *niet* aan de transactiewinst. Hier ligt een belangrijke misvatting omtrent de theorie van de vervangingswaarde die in het volgende nog onze aandacht zal hebben.

Evenmin als iedere vermogenstoename als winst kan worden aangemerkt, is elke vermogensvermindering verlies. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen:

¹⁴⁾ bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 370.

- een mutatie in de vermogensrekening, waarbij de grootte van het vermogen in overeenstemming wordt gebracht met de gewijzigde koopkrachtverhoudingen,
- een verlies waarbij de vermogensvermindering moet worden aangevuld, om de vervanging te waarborgen.

In het eerste geval wordt de vermogensvermindering aanvaard als een koopkrachtcorrectie, hetgeen zich zal voordoen bij een daling van het algemeen prijsniveau. Zodra echter een specifieke prijsdaling (afwijkend van de algemene prijsindex) van een goed optreedt, zal moeten worden nagegaan in hoeverre bij het verminderde vermogen een adequate vervanging mogelijk is. Is dit niet het geval, dan is er sprake van verlies en is aanvulling van het vermogen noodzakelijk. Deze gedachtengang bracht mij tot de definitie: verlies is die vermogensvermindering ten opzichte waarvan een aanvulling noodzakelijk is met het oog op het nakomen van de vervangingsverplichting.

In zijn kritiek merkt *Van Muiswinkel* op, dat ik voor de begrippen winst en verlies twee uiteenlopende definities nodig heb. Het komt mij voor, dat dit verwijt door een andere formulering op eenvoudige wijze kan worden weggenomen. Daartoe wil ik de volgende definities tegenover elkaar stellen:

- winst van een periode is de vermogenstoename van die periode, welke voor vertering en uitkering vatbaar is, met instandhouding van de bron waaruit de winst vloeit;
- verlies van een periode is de vermogensvermindering van die periode, waarvoor aanvulling noodzakelijk is ter instandhouding van de winstbron.

Door deze wijze van formulering is een eenheid verkregen in die zin, dat aan beide begripsbepalingen de eis van de nakoming van de vervangingsverplichting ten grondslag ligt. De bezwaren welke *Van Muiswinkel* opwerpt met betrekking tot de duurzame produktiemiddelen (t.a.p. blz. 410) komen in het volgende nog aan de orde.

De opvatting van Limperg van het begrip verlies

De bovengeschetste zienswijze wijkt af van die, welke door *Limperg* destijds in zijn colleges werd gegeven. Terwijl bij een waardestijging zal moeten worden uitgemaakt of de vermogenstoename als winst zal kunnen worden beschouwd, leidt naar diens opvatting een waardevermindering van stonde af aan tot een verlies. Er is geen symmetrische oplossing van het vraagstuk, een gevolg van het feit, dat naar zijn oordeel winst en verlies geen tegenstellingen zijn in economische zin.

Ter toelichting van deze uitspraak heeft *Limperg* de vergelijking gemaakt van het bedrijf met een vruchtboom. Deze vergelijking heeft grote bekendheid verworven, maar ook veel kritiek ondervonden. Gezien het feit, dat *Van Muiswinkel* de kritiek die op deze „vruchtboom-theorie” valt te leveren, aangrijpt om de inconsequenties van de methode van winstbepaling volgens de vervangingswaarde-theorie in het licht te stellen, willen wij aan deze vergelijking aandacht besteden. Voorop moge worden gesteld, dat de vergelijking bedoeld is als een illustratie, waarbij op een zekere analogie met het biologische proces kan worden gewezen, zonder dat deze als een bewijs voor de juistheid van de economische redenering kan worden aangemerkt.

Evenals de begrippen kapitaal en vermogen heeft *Limperg* ook het begrip inkomen in een materieel en een immaterieel begrip gesplitst. Men ziet enerzijds het aangroeien van het kapitaal met nieuwe materiële goederen, anderzijds dat door deze groei van het kapitaal het vermogen is toegenomen. De aangroeiing van het kapitaal geeft *Limperg* aan met de term „vrucht”, de aangroeiing van het vermogen met de term „inkomen”. Bij het gebruik van deze terminologie dringt zich de vergelijking op van het bedrijf met een vruchtboom. De boom vormt het kapitaal, de vrucht van de boom is tevens een vrucht in economische zin. Wanneer - zo wordt de vraag gesteld - kan deze vrucht worden verteerd? Het antwoord is: als deze rijp is, d.w.z. volgroeid en van de boom gescheiden kan worden. De scheiding van de vrucht schaadt de stam niet; deze is zelfs soms noodzakelijk voor de stam. Met dit beeld voor ogen kan men zeggen, dat in elk bedrijf gewerkt wordt met kapitaal, waarmee het produkt wordt gevormd. Het moment waarop de naar haar aard verteerbare kapitaaltoeneming vrucht wordt, is dat van de ruil. Bij de ruil wordt a.h.w. de vrucht van de boom geplukt, kan althans van de boom geplukt worden. Karakteristiek voor *Limperg's* visie is, dat zonder ruil geen vrucht ontstaat.

Kan men na biologische rijping de vruchten aan de boom onttrekken, men moet niet de vruchttakken afrukken, omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid tot het afwerpen van nieuwe vruchten. Men kan de vruchten verteeren, men moet de boom in stand houden. Zodra de stam wordt aangetast, is er sprake van een verlies. Wordt de kapitaal aangroeiing bij de ruil tot vrucht, de kapitaalvermindering is, naar *Limperg's* oordeel, van meet af aan verlies. Voor deze schijnbare tegenstelling is naar zijn oordeel een goede grond; deze ligt principieel in het verschillend economisch karakter van verlies en winst. Verlies is, in zijn gedachtengang, niet het negatieve van winst; materieel kan men zich zelfs het tegengestelde van de vrucht niet denken. Verlies is de intering van de stam zelf, d.i. voor het bedrijf de intering van het vermogen dat werd geïnvesteerd. Het stamvermogen moet naar *Limperg's* oordeel in stand worden gehouden; elke intering daarvan moet als verlies worden beschouwd.

Tot zover de vergelijking van de vruchtboom, waarop *Van Muiswinkel* een uitvoerige kritiek heeft gegeven die ik hier ter plaatse niet in haar geheel wil herhalen. Ik wil mij bepalen tot zijn hoofdbezwaar dat voor de rest van ons betoog van principiële betekenis is te achten. Dit bezwaar is de overschakeling van het biologisch vermogen van de stam van de boom op het stamvermogen van het bedrijf. „Dit begrip stamvermogen - zo citeren wij - is echter niet meer van toepassing op de vruchtboom, maar alleen op het geldvermogen van de bedrijfshuishouding. Prijsdaling van voorraden veroorzaakt ongetwijfeld een daling van het nominale geldvermogen; doch deze prijsdaling tast de *kwantiteit* der voorraden niet aan (of in de bewoordingen van het beeld: zulk een prijsdaling is geen intering van de stam, noch een vermindering van het biologisch vermogen van de stam om vruchten af te werpen).”¹⁵⁾

Alvorens mijn zienswijze te geven over de door *Van Muiswinkel* gemaakte kritische opmerkingen, moge ik eerst mijn standpunt uiteen zetten t.o.v. dit deel van de door *Limperg* ontwikkelde theorie. Hoezeer ik in het algemeen achter de ge-

¹⁵⁾ t.a.p. blz. 405.

dachte van de theorie van de vervangingswaarde sta, ten aanzien van de hier weergegeven visie van het begrip verlies moet ik bekennen, dat ik mij daarmee nimmer heb kunnen verenigen. De talrijke discussies die ik in de loop van de jaren met mijn geschatte leermeester over dit punt heb gevoerd, hebben daarin geen verandering kunnen brengen. Ik heb mij van het eerste moment af niet aan de indruk kunnen onttrekken, dat door het begrip verlies op de aangegeven wijze tegenover het begrip winst te stellen, in de conceptie een dualistisch element wordt gebracht. Terwijl *Limperg* ten aanzien van de waardeestijging van de voorraden de *substantialistische* zienswijze aanhoudt, laat hij deze bij een waardedaling los. In dat geval wordt de eis gesteld van de instandhouding van het stamvermogen, d.i. het oorspronkelijk in het bedrijf geïnvesteerde vermogen. Aldus wordt zonder dat dit naar mijn oordeel afdoende wordt gemotiveerd, de *nominalistische* grondslag ingevoerd. De vergelijking met de vruchtboom dreigt hier misleidend te werken. Kan men t.a.v. de winsten een analogie zien met de vruchten van de boom (in dit verband heb ik het beeld meermalen gebruikt), t.a.v. het begrip verlies gaat de vergelijking niet op.

Het bovenstaande houdt in, dat ik aan de zijde sta van *Van Muiswinkel* indien hij opmerkt, dat het niet houdbaar is om in de vergelijking van het begrip „stam” van de vruchtboom over te schakelen op het „stamvermogen” van het bedrijf. Het eerste begrip is substantialistisch, het tweede nominalistisch gedacht. De vergelijking van het biologische en het economische beeld gaat niet op. Nadere overdenking bij het schrijven van dit artikel heeft mij tot het inzicht gebracht, dat wij beter doen de vergelijking met de vruchtboom als illustratie van de vervangingswaardetheorie te laten vervallen; zij werkt veeleer misleidend dan verhelderend.

Zoals opgemerkt, wijkt het begrip verlies dat ik voorsta van dat van *Limperg* af. Of een vermogensvermindering als gevolg van een waardedaling van voorraden al of niet als verlies zal moeten worden beschouwd, hangt naar mijn oordeel af van de omstandigheid of het resterend vermogen adequate vervanging mogelijk maakt. De eis tot behoud van het stamvermogen zal daarbij naar mijn zienswijze *niet* kunnen worden gesteld.

Vervangingsmoment en waarborging van de vervanging

Indien wij de beschouwingen van *Van Muiswinkel* vervolgen, brengt ons dit tot een volgend punt van kritiek, nl. dat de vervangingswaardetheorie uitgaat van de onuitgesproken veronderstelling, *dat ruil en vervanging op hetzelfde moment geschieden*. In vrijwel alle uiteenzettingen - aldus mijn collega - wordt, om aan te tonen dat het overschot van opbrengst boven de vervangingswaarde op het moment van de ruil als inkomen kan worden beschouwd, uitgegaan van de situatie dat de verkochte goederen onmiddellijk op de inkoopmarkt worden vervangen. Deze veronderstelling is naar zijn oordeel in strijd met de realiteit van het economisch leven. Zij getuigt van een gemis aan werkelijkheidszin, omdat vast staat, dat de vervanging niet of althans niet steeds op het moment van de ruil plaats vindt (zoals bij de deelbare voorraden) of zelfs niet zal kunnen plaatsvinden, gelijk het geval is bij de ondeelbare voorraden der duurzame produktiemiddelen. Laat men deze veronderstelling los - en naar het oordeel van *Van Muiswinkel* zal de theorie van de vervangingswaarde deze veronderstelling wel *moeten* los laten - dan staat het gehele betoog z.i. op losse schroeven. De onvolkomenheden treden nu wel duidelijk aan de dag omdat dan zal blijken dat de oplossing, welke de

theorie meent te kunnen bieden, geenszins een waarborg inhoudt voor de instandhouding van het vermogen dat voor de vervanging wordt vereist.

De kritiek welke hier naar voren wordt gebracht is ernstig, naar mijn oordeel zelfs in die mate, dat wanneer deze houdbaar zou zijn de genadeslag aan de vervangingswaardetheorie zou zijn toegebracht. Gezien de bijzondere betekenis van deze beschouwingen willen wij aan de kritische opmerkingen over het vervangingsmoment en de waarborging van de vervanging gezette aandacht besteden. Wij stellen ons voor ons daarbij te bedienen van het voorbeeld aan de hand waarvan de bezwaren worden uiteengezet.

Ter illustratie stelt *Van Muiswinkel* de volgende situatie¹⁶⁾:

- a) Een partij goederen wordt ingekocht voor f 10.000,—. Op het moment van de verkoop (tegen f 15.000,—) bedraagt de vervangingsprijs f 12.000,—. De werkelijke vervanging vindt echter op een later tijdstip plaats en wel tegen f 13.000,—.
- b) Op het moment van de periodieke winstberekening is de vervangingsprijs van deze nieuwe partij gestegen tot f 14.000,—.

Voor welk dilemma komt nu volgens mijn collega de theorie van de vervangingswaarde te staan? Naar zijn oordeel zal de klassieke vervangingswaardeleer de winst als volgt berekenen: de transactiewinst bedraagt f 3.000,—, zijnde het verschil van de ruilopbrengst (f 15.000,—) en de vervangingswaarde (f 12.000,—) op het moment van de ruil. Het verschil ad f 2.000,— tussen uitgaafprijs en deze vervangingswaarde zal in het credit van de herwaarderingsrekening moeten worden gebracht. Deze rekening zal andermaal moeten worden gecrediteerd voor f 1.000,—, nl. voor de waardeinstijging welke optreedt nadat de vervanging heeft plaatsgevonden, waarbij de vervangingswaarde stijgt van f 13.000,— tot f 14.000,—. Een en ander resulteert tot een winst over de gehele periode van f 3.000,—.

Het dilemma treedt nu aan de dag. Vastgesteld moet worden dat deze winst *niet* in haar geheel verteerbaar is. Zou men dit bedrag verteren, dan zou f 1.000,— op het reële vermogen worden ingeteerd. Volgens *Van Muiswinkel* is deze intering het gevolg van het verlies, ontstaan door de prijsstijging tussen het moment van de ruil en het tijdstip van de werkelijke vervangingskoop. Doordat in dat tijdsverloop de vervangingsprijs en daarmee de vervangingswaarde met f 1.000,— is toegenomen, ontstaat een manco in het vermogen voor de vervanging vereist. Dit eenvoudige voorbeeld doet naar het oordeel van mijn collega zien, dat de theorie wel pretendeert de vervanging te waarborgen, doch in haar toepassing daarvoor *niet* de voorwaarden schept.

Indien wij ons zetten tot de bespreking van deze kritiek, moge erop worden gewezen, dat de vervangingswaardetheorie een fundamenteel onderscheid maakt tussen gelijktijdelijke en volgtijdelijke prijsverschillen op de inkoopmarkt. De winst bij de ruil, d.i. de transactiewinst - zo leert de theorie - wordt gevormd door het gunstig verschil van de opbrengst bij verkoop en de vervangingswaarde op het moment van de ruil. De beoordeling van de economische doelmatigheid van de ruil geschiedt door de vergelijking van het *gelijktijdelijke* prijsverschil op inkoop-

¹⁶⁾ t.a.p. blz. 407.

markt en verkoopmarkt. Dit leidt in het gegeven geval tot een transactiewinst van f 3.000,—.

Daarnevens zijn er ook *volgtijdelijke* prijsverschillen, welke voortkomen uit het aanhouden van (economische) voorraden. In het gegeven geval is de vervangingsprijs (en vervangingswaarde) gestegen tot f 12.000,—. De vermogenstoename ad f 2.000,—, die daarvan het gevolg is, staat los van de ruil. Onverschillig of er al dan niet geruild wordt, doet deze vermogenstoename zich voor. Dit accres, dat een gevolg is van een volgtijdelijk waarde- en prijsverschil, is niet voor vertering vatbaar en vormt dan ook geen winst. Wanneer de producent de ruil overweegt zal de momentele waarde van f 12.000,— de grondslag moeten zijn voor zijn beoordeling. Indien hij een verkoopprijs van f 15.000,— accepteert, weet hij dat hij een voordeel verwerft van f 3.000,—, dat thans wél aan de ruil is verbonden. De ruil levert hem een bate van f 3.000,—, die hem ontgaat wanneer hij niet tot de ruil zou overgaan.

Is dit bedrag dat de ruilwinst (transactiewinst) vormt - zie hier één van de kernvragen in de onderhavige discussie - voor uitkering vatbaar? Voor het antwoord op deze vraag willen wij terugvallen op de eerder gedane uitspraak dat een vermogensaccres eerst als winst kan worden beschouwd *indien de vervanging is gewaarborgd*. In het gestelde geval betekent dit, dat de ruilwinst ad f 3.000,— eerst dan voor uitkering vatbaar zou zijn, indien de vervanging daadwerkelijk op het moment van de ruil zou hebben plaatsgevonden en wel tegen een bedrag van f 12.000,—. De vervanging geschiedt echter niet op dit moment met het gevolg, dat de producent door de uitgestelde vervanging onzekerheid loopt ten aanzien van wijzigingen in het prijsniveau op de inkoopmarkt. Indien, gelijk in het voorbeeld het geval is, de vervangingsprijs andermaal stijgt, waardoor de daadwerkelijke vervanging slechts voor een bedrag van f 13.000,— mogelijk is, heeft hij een verlies van f 1.000,— op zijn voorraadpositie te constateren, met welk bedrag hij het aanvankelijk gedachte ruilvoordeel ziet verminderen.

Nemen wij thans de gehele periode in ogenschouw. Nadat de vervanging heeft plaatsgevonden, stijgt de vervangingswaarde aan het eind van de periode tot f 14.000,—. Een nieuwe vermogenstoename is daarvan het gevolg, die wederom niet als winst zal kunnen worden aangemerkt, omdat zij onder de klem van de vervangingsverplichting ligt. Het eindresultaat wordt derhalve:

transactiewinst	f 3.000,—
verlies uitgestelde vervanging	„ 1.000,—
periodewinst	<u><u>f 2.000,—</u></u>

Deze winst voldoet inderdaad aan de voorwaarde, dat zij kan worden uitgekeerd, hetgeen blijkt uit de opstelling van de vermogenspositie aan het einde van de periode.

Goed	f 14.000,—	Aanvangsvermogen	f 10.000,—
Kas	„ 2.000,—	Herwaardering	„ 4.000,—
		Periodewinst	„ 2.000,—
	<u><u>f 16.000,—</u></u>		<u><u>f 16.000,—</u></u>

Uit deze opstelling blijkt, dat de vervanging wel degelijk is gewaarborgd. De

kritiek, dat de vervangingswaardetheorie ten deze in haar toepassing te kort zou schieten, achten wij met het bovenstaande weerlegd. Op de oorzaak van dit misverstand, waarop deze kritiek berust, komen wij in het volgende terug. Hier ter plaatse willen wij wijzen op het feit, dat in de bovengegeven winstrekening de scheiding is aangebracht, die wij eerder als fundamenteel voor de theorie van de vervangingswaarde releverden, nl. de splitsing in transactiewinsten (verliezen) en voorraadresultaten, welke laatste kunnen worden opgevat als verliezen en winsten als gevolg van vervroegde of uitgestelde vervanging. In het gegeven geval was sprake van een uitgestelde vervanging, welke door de inmiddels op de inkoopmarkt opgetreden prijsstijging tot een verlies leidde. Indien de vervangingsprijs in het tijdsverloop tussen verkoop en vervangingskoop zou zijn gedaald, zou dit tot een winst (niet op de verkoop, maar op de voorraadpositie) hebben geleid.

De laatste opmerking moge worden gemaakt ter weerlegging van de kritiek, dat de theorie van de vervangingswaarde geen raad zou weten met de invloed van de vervroegde, subs. uitgestelde vervanging. Tevens is hiermede het antwoord gegeven op de bedenking, welke destijds door wijlen *N. J. Polak* werd aangevoerd, dat de vervangingswaardetheorie de gevolgen van vervroeging of vertraging van de vervangingsaankopen buiten de verlies- en winstrekening zou houden¹⁷⁾. Ook deze uitlating wijst op een onjuiste voorstelling en interpretatie van de vervangingswaardetheorie. In tegenstelling met het door deze schrijver gepropageerde vervangingskoopstelsel, dat tegenover de opbrengst van iedere verkoop het bedrag stelt van de werkelijk vervangende inkoop, scheidt de vervangingswaardetheorie de gevolgen van de verkopen en van de vervangingspolitiek.

De opmerking moet mij uit de pen, dat de vervangingswaardetheorie niet zo naïef is om te veronderstellen, dat de de facto vervanging met het moment van de ruil samenvalt¹⁸⁾. Indien zij de ruil als kritisch moment kiest voor de waardering volgens de vervangingswaarde, is zulks om een doelbewuste scheiding te maken tussen de resultaten van verkoopbeleid en van voorraadbeleid, waarvan het laatste niet steeds (zoals al te vaak ten onrechte wordt gemeend) een speculatieve inslag behoeft te dragen. Het is onjuist te menen - gelijk *Van Muiswinkel* (t.a.p. blz. 408) opmerkt - dat de vervangingswaardetheorie bij de winstbepaling uit transacties in aan prijsfluctuaties onderhevige deelbare voorraden, de ogen gesloten heeft voor het gevaar van de intering van het reële vermogen. Slechts door te zwijgen over dit gevaar - zo luidt zijn conclusie - heeft men de inhoud van het winstbegrip (winst is verteerbaar inkomen) kunnen redden. Het ligt, zoals ook uit het volgende nog moge blijken, geheel anders. De vervangingswaardetheorie heeft beide ogen voor dit latente gevaar open door bewust verkoop- en voorraadresultaten te scheiden.

De eis van verteerbaarheid

In de definitie van periodewinst, die wij in het voorgaande gaven, namen wij de voorwaarde op, dat de vermogenstoename in die periode voor vertering vatbaar

¹⁷⁾ *N. J. Polak*, Goed Koopmansgebruik in verband met de Winstbelasting, in: *De Naamlooze Vennootschap*, jrg. '40/41 herdrukt in zijn „*Verspreide Geschriften*”, deel I, Purmerend 1953, blz. 266.

¹⁸⁾ Ook *J. L. Mey* verdedigt het standpunt, dat de vervangingswaardetheorie niet de ogen heeft gesloten voor het reële feit, dat ruil en vervanging niet op hetzelfde moment plegen op te treden (Bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 435).

moet zijn, d.w.z. desgewenst door het bedrijf kan worden uitgekeerd. Ondanks de kritiek, die op de eis van de verteerbaarheid is uitgeoefend, blijven wij deze eis een wezenlijk kenmerk vinden van de winst. Wij willen zelfs verder gaan door te verklaren, dat naar onze overtuiging het winstbegrip voor theorie en praktijk staat en valt met de eis van verteerbaarheid. Stelt men geen criterium dan wordt „winst” een zwevend begrip, dat in de praktijk niet te hanteren valt. Het is mij duidelijk, dat ik mij met deze uitspraak lijnrecht stel tegenover de zienswijze van mijn gewaardeerde collega *Van Muiswinkel*. Het onderstaande moge dienen om ten deze mijn standpunt te adstrueren.

Is elke vermogenstoename winst? Ofschoon het antwoord voor de hand ligt, dunkt het ons zinvol deze vraag te stellen. In aansluiting aan de eerder gegeven begripsbepaling moet het antwoord ontkennend luiden. De toeneming is eerst winst, voorzover deze van het vermogen kan worden afgescheiden zonder het produktie-apparaat aan te tasten, waarmede het inkomen wordt gemaakt. Een waardestijging van voorraden, die in het bedrijf een blijvende plaats innemen, vermag geen winst te vormen. Men zou nog kunnen denken dat deze toeneming vrij komt, zodra de voorraad wordt geruild. Maar ook dan is het accres niet voor vertering en uitkering vatbaar, indien dit onder de klem ligt van de vervangingsverplichting. Uitkering zou in dat geval roafbouw betekenen, waarbij men niet de vrucht zou verteren, maar de produktiecapaciteit zelf zou aantasten.

Uit deze inleidende beschouwing kan de conclusie worden getrokken, dat een vermogenstoename eerst dan als winst zal mogen worden beschouwd, indien de vervanging is gewaarborgd. In het voorgaande werd reeds vastgesteld, dat de periodewinst (daar gaat het om!) niet kan worden gekend door het sommeren van de transactiewinsten in die periode. De som daarvan leert ons wel de vermogenstoename kennen, welke in en door de ruil wordt verkregen, maar in hoeverre deze toeneming voor uitkering vatbaar zal zijn, wordt bepaald door de wijze waarop de vervangingsverplichting is nagekomen en door de invloed die van waardewijzigingen van de voorraden uitgaat. *Er valt - wij zeggen dit met nadruk - geen oordeel te geven omtrent de mogelijkheid van uitkering van ruilwinsten (transactiewinsten), zolang het totaal van de voorraadresultaten in die periode niet is vastgesteld.* Dit bleek reeds uit het cijfervoorbeeld, waarvan wij ons hierboven bedienden. De transactiewinst ad f 3.000,—, die wij in dit voorbeeld berekenden, zou eerst dan voor uitkering vatbaar zijn geweest, indien de vervanging daadwerkelijk op het moment van de ruil tegen een bedrag van f 12.000,— (d.i. tegen de op dat moment geldende vervangingsprijs) zou hebben plaatsgevonden. Doordat echter de vervanging niet op dat moment geschiedt, valt rekening te houden met de gevolgen van de daaruit voortvloeiende economische voorraad, die in dit geval tot een verlies van f 1.000,— leidde. Aan het einde van de periode is derhalve slechts een bedrag van f 2.000,— als winst aan te merken.

Het bovenstaande houdt niet - gelijk *Van Muiswinkel* meent (t.a.p. blz. 408) - de belijdenis in, dat de vervangingswaardetheorie zich tot het vervangingskoopstelsel zou hebben bekeerd. Er bestaat een fundamenteel verschil tussen beide wijzen van berekening van de transactiewinst. Terwijl volgens de vervangingswaardetheorie het voordeel van de ruil bepaald wordt door het gunstig verschil van opbrengstwaarde en vervangingswaarde (op het moment van de ruil) legt het vervangingskoopstelsel verband tussen de opbrengst van iedere verkoop en het bedrag van de werkelijk vervangende aankoop. In het boven gehanteerde voorbeeld

betekent dit, dat dit stelsel als ruilwinst een bedrag van f 2.000,—, zijnde het verschil van de opbrengst ad f 15.000,— en de vervangingsinkoop ad f 13.000,— zou berekenen. De uitkomst is derhalve dezelfde als die, waartoe de theorie van de vervangingswaarde komt, echter met dien verstande, dat daarin geen scheiding is gebracht tussen de transactie- en voorraadresultaten, een scheiding die voor de beleidsinformatie van wezenlijke betekenis is te achten.

Met het bovenstaande zijn wij gekomen tot de kern van het vraagstuk en tevens tot de kern van het misverstand dat daaromtrent bestaat. Indien wij de eis van de verteerbaarheid hebben gesteld, geldt deze voor de *periodewinst* (vgl. onze definitie) en *niet* voor de ruilwinst (transactiewinst). Deze laatste is niet zonder meer voor vertering vatbaar; mede in aanmerking moeten de voor- en nadelen als gevolg van de voorraadpositie worden genomen.

De vraag kan rijzen, hoe dit misverstand - als zodanig moet dit worden beschouwd - in het leven is geroepen. Mogelijk heeft de (te) omzichtige woordkeus van *Limpert* „verteerbaar inkomen bij de ruil” daartoe aanleiding gegeven. Naar diens oordeel is economisch dat deel van de vermogenstoename inkomen, dat voor vertering vatbaar is. Hij heeft er daarbij op gewezen, dat de uitdrukking „verteerbaar inkomen” eigenlijk een pleonasmie is, dat nochtans zijn nut heeft, omdat men niet gewoon is het woord inkomen steeds in de eigenlijk zin te gebruiken¹⁹). Voorzover deze uitdrukking aan de ruil wordt verbonden, wekt deze verwarring doordat de indruk wordt gewekt alsof de eis van de verteerbaarheid aan de ruilwinst zou zijn gekoppeld. Het bovenstaande heeft mogen doen zien, dat zulks *niet* het geval is. De ruilwinst is wel naar haar aard verteerbaar, maar daarom - o.a. in verband met de voorraadresultaten - nog niet de facto. Uit het zo even geciteerde artikel van *Limpert* valt af te leiden, dat ook naar zijn mening de verteerbaarheid aan de periodewinst is verbonden. Wij citeren daartoe (t.a.p. blz. 249) „Wij bedenken daarbij, dat de economische functie van de jaarrekening is, het verteerbare inkomen uit het bedrijf aan te wijzen”. Hiermede is bedoeld op de *winst van de periode*.

Indien, zoals in de inleiding aangegeven, het de bedoeling van dit artikel is bestaande onduidelijkheden in de interpretatie van de theorie van de vervangingswaarde weg te nemen, zo moge ik hier nadrukkelijk vaststellen dat, welke indruk men uit de gebezigde woordkeus ook moge hebben gekregen, *de eis van de verteerbaarheid alleen op de periodewinst betrekking heeft*. Het komt mij voor, dat met deze verduidelijking de inzichten dichter bij elkander zijn gebracht. Indien collega *Van Muiswinkel* vaststelt, dat het probleem van de verteerbaarheid van de vermogensaanwas eerst rijst op het moment van de periodieke winstbepaling²⁰), dan sta ik volledig achter zijn woorden. De periodewinst is de resultante van transactieresultaten én voorraadresultaten. Uitkering van bij de ruil behaalde resultaten is eerst mogelijk, nadat rekening is gehouden met de gevolgen van de prijsrisico's uit hoofde van vervroegde of uitgestelde vervanging. Het totale resultaat van de bedrijfsvoering kan eerst aan het einde van de periode worden vastgesteld; op dat moment laat zich vaststellen welk deel van de vermogensaanwas *wèl* en welk deel *niet* voor vertering vatbaar is. Op het bovenstaande komen wij in onze samenvatting nader terug.

¹⁹) Vgl. diens artikel „De gevolgen van de depreciatie van de gulden voor de berekening van waarde en winst in het bedrijf”, bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 247.

²⁰) t.a.p. blz. 413.

Ten aanzien van de invloed die prijs- en waardeveranderingen van de ondeelbare voorraden der duurzame produktiemiddelen op de winst uitoefenen, is *Van Muiswinkel* van mening, dat de daarbij toegepaste redenering principieel afwijkt van die, welke met betrekking tot de deelbare voorraden van de vlottende middelen wordt gevolgd. Bovendien meent mijn collega een reeks van tegenstrijdigheden te kunnen signaleren, die het dilemma waarvoor de vervangingswaardetheorie zich naar zijn oordeel ziet geplaatst nogmaals in volle scherpte aan de dag doet treden. Hoe laat zich rijmen, dat bij een stijging van de vervangingswaarde een verlies ontstaat ondanks het feit, dat het vermogen is toegenomen? Hoe kan daartegenover bij een daling van de vervangingswaarde een verlies worden gecalculeerd, niettegenstaande de omstandigheid dat uit de totale afschrijvingen een bedrag zal vrijkomen, dat méér dan voldoende is om de vervangingsverplichting na te komen? Naar zijn oordeel bevatten deze conclusies niet alleen innerlijke tegenstrijdigheden, zij verdragen zich bovendien niet met de inhoud die ik aan het begrip verlies heb gegeven²¹). Ter toelichting merkt mijn collega op, dat bij het verlies door stijging van de vervangingswaarde bij ondeelbare voorraden van geen vermogensvermindering maar juist van een vermogensaanwas sprake is. Bij het verlies door daling van de vervangingswaarde is er wel een vermogensvermindering, doch hier wordt de aanvulling *niet* door de vervangingsverplichting voorgeschreven. Uit een en ander leidt *Van Muiswinkel* af, dat in geen van beide gevallen de door mij gegeven definitie van verlies met de economische werkelijkheid klopt.

Ook ten aanzien van deze bedenkingen wil ik opmerken, dat indien deze houdbaar zouden blijken te zijn, de kwalificatie „kardinale fouten” meer op haar plaats zou zijn dan de hoffelijke, maar in dit geval stellig te eufemistische uitdrukking „schoonheidsgebreken”. Hoe staat het met deze kritiek? Voorop wil ik stellen, dat de tegenstellingen en tegenstrijdigheden die mijn collega meent te kunnen constateren hun uitgangspunt vinden in en terug te voeren zijn tot zijn bedenking, dat de theorie van de vervangingswaarde geen rekening zou houden met de gevolgen van vervroegde of uitgestelde vervanging. Deze gedachte berust, zoals in het hiervoor behandelde getallenvoorbeeld werd aangetoond, op een misverstand. Ook bij deelbare voorraden kan uitgestelde vervanging voorkomen met precies dezelfde gevolgen als bij de discontinue (d.i. uitgestelde) vervanging van de ondeelbare voorraden der duurzame produktiemiddelen. In beide gevallen leidt de stijging van de vervangingswaarde tot een verlies. Er is ten deze *geen* principieel verschil tussen de deelbare en de ondeelbare voorraden; de redenering en de gedachte die daaraan ten grondslag liggen, is voor beide gelijk²²).

Van Muiswinkel stelt het anders. Zijns inziens kan de theorie van de vervangingswaarde in het geval van prijsstijgingen het ontstaan van een verlies alleen aannemelijk maken, doordat zij hier (anders dan bij de deelbare voorraden) - wij citeren - „onmiddellijk rekening houdt met het „speculatieverlies” op de uitgestelde

²¹) Deze luidt: Verlies is die vermogensvermindering ten opzichte waarvan een aanvulling noodzakelijk is met het oog op het nakomen van de vervangingsverplichting.

²²) Ook *J. L. Mey* ziet geen principieel verschil tussen deelbare en ondeelbare voorraden met betrekking tot de invloed van prijsveranderingen. Vgl. diens artikel „Moeilijkheden met de vervangingswaardetheorie”, bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 436.

vervanging der afgestoten werkeenheden" (t.a.p. blz. 409). Het woord „onmiddellijk" dat mijn collega in deze zinsnede bezigt, roept het beeld op alsof dit verlies op enigerlei wijze aan de ruil zou zijn verbonden. Dit is echter niet het geval. Dit verlies treedt naar voren bij de bepaling van de periodewinst. Er is geen verband met de transactiewinst en er is dan ook geen plaats voor de gedachte van *v. M.*, dat de vervangingswaardetheorie hier niet alleen welbewust het vervangingskoopstelsel zou toepassen maar zelfs „plus royaliste que le roi" zou zijn doordat zij op de werkelijke vervangingskoop zou vooruitlopen. Op het moment dat de jaarrekening wordt opgesteld, zal de verplichting ter zake van de op dat moment nog niet nagekomen vervanging moeten worden gewaardeerd en de consequentie daarvan (in dit geval een verlies) in de winstrekening moeten worden opgenomen. Dit valt niet te beschouwen als een vooruitlopen op de werkelijke vervangingskoop, welke t.z.t. zal moeten plaatsvinden, maar als de constatering van het feit, dat op het *huidige* moment bij de op *dit* moment geldende vervangingsprijs de vervanging niet is gewaarborgd. Dit betreft derhalve de vaststelling van een zelfde „manco" als mijn collega t.a.v. de uitgestelde vervanging bij de deelbare voorraden (en dat nog wel met een kritiek op de theorie!) heeft signaleerd.

Ik hoop dat mijn collega mij de opmerking wil toestaan, dat als gevolg van het bovenbedoelde misverstand, zijn kritiek op dit deel van de theorie een merkwaardige contradictie vertoont. Terwijl aan de ene zijde als bedenking wordt aangevoerd, dat de vervangingswaardetheorie in het geval van waardestijging van de deelbare voorraden de ogen gesloten houdt voor het gevaar van de intering van het reële vermogen (zie het voorgaande), wordt thans aan de andere zijde de theorie verweten, dat zij bij een stijging van de vervangingswaarde een verlies op de verbruikte werkeenheden constateert. Maar wat betekent dit verlies - zo stellen wij de vraag - anders dan een *aanvulling* van het vermogen om te voorkomen, *dat het reële vermogen zou worden aangetast*? De zinsnede „bij prijsstijging ontstaat er dus volgens de vervangingswaardeleer een verlies, ondanks het feit, dat het vermogen is toegenomen" (t.a.p. blz. 409) wekt de indruk van een tegenstelling, welke niet aanwezig is. In alle gevallen, waarin als gevolg van uitgestelde vervanging - onverschillig of dit deelbare danwel ondeelbare voorraden betreft - een vervangingsverplichting ontstaat, moet bij een stijging van de vervangingswaarde een verlies worden aanvaard terwille van de waarborging van het reële vermogen. Ziehier mijn antwoord.

Is ook een waarborging noodzakelijk t.a.v. het nominale vermogen? Wij stellen deze vraag naar aanleiding van de opmerking van *Van Muiswinkel* dat bij het ontstaan van een verlies als gevolg van een waardedaling van ondeelbare voorraden „een volkomen onverwacht beroep" wordt gedaan op de wenselijkheid om het *nominale* vermogen in stand te houden. Ter beantwoording van deze opmerking willen wij op het voorgaande terugvallen. Terwijl *Limperg* elke vermogensvermindering als verlies beschouwde, heb ik onderscheid gemaakt in verminderingen die wél en die níet moeten worden aangevuld om de vervanging te waarborgen. Hieruit laat zich afleiden, dat ik niet - zoals *Limperg* - de nominalistische eis stel van de instandhouding van het nominale vermogen. Mogelijk heeft het in mijn artikel²³⁾ gegeven voorbeeld de indruk gewekt, dat ik het nominale vermogen wil

²³⁾ „Rondom het Winstprobleem", bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 390.

handhaven. Dit is niet het geval; het voorbeeld betreft slechts één van de beide hierbovengenoemde mogelijkheden.

De handhaving van het stam- (nominale) vermogen maakt geen deel uit van mijn opvatting, evenmin als de gedachte dat de waardedaling steeds een afspiegeling zou zijn van de verminderde economische betekenis van het produktiemiddel. In genoemd artikel schreef ik, dat *indien* de daling van de vervangingswaarde de uitdrukking vormt van de verminderde betekenis van het produktiemiddel, aanvulling van het vermogen vereist is voor een economisch adequate vervanging. Ter nadere toelichting moge worden gezegd, dat daarbij werd gedoeld op het verlies uit hoofde van de naderhand blijkende extra economische slijtage, die niet werd voorzien en daardoor niet in de calculatie werd opgenomen. Het betreft hier derhalve een bijzonder geval, waaruit niet mag worden afgeleid, dat ik op deze grond meen onder alle omstandigheden het nominale vermogen in stand te moeten houden. Hopelijk zijn met deze toelichtingen enige misvattingen weggenomen omtrent de wijze waarop (althans naar mijn inzichten) de theorie van de vervangingswaarde moet worden geïnterpreteerd.

Betekent de bovenweergegeven kritiek, dat ik de door mij gegeven definitie van verlies zou moeten prijsgeven? Er is voor mij geen enkele aanleiding om in deze formulering een verandering te brengen. In het geval van een waardestijging van ondeelbare voorraden is een aanvulling t.a.v. de reeds verbruikte werkeenheden noodzakelijk. Bij een waardedaling zal het van de omstandigheden afhangen of de vervangingsverplichting een aanvulling van het vermogen noodzakelijk maakt. Is dit wél het geval, dan is sprake van verlies. De kritiek dat de inhoud van mijn definitie niet op de economische werkelijkheid is afgestemd, meen ik na het bovenstaande terzijde te kunnen stellen. Na zorgvuldige afweging van de door *Van Muiswinkel* naar voren gebrachte bedenkingen ben ik van oordeel, dat deze de juistheid van de theorie van de vervangingswaarde op de betreffende punten in geen dele aantasten. De tegenstellingen waarop mijn collega heeft gemeend te moeten wijzen, zijn slechts schijnbaar; zij vinden hun uitgangspunt in een andere interpretatie van de theorie van de vervangingswaarde dan die, welke door haar aanhangers is bedoeld.

IV. Samenvatting en conclusies

De hoofdlijn in het winstprobleem

Indien wij ons voorstellen in het volgende de hoofdpunten van ons betoog samen te vatten, willen wij ons bepalen tot de toepassing van de vervangingswaarde-theorie bij het vraagstuk van de winstbepaling. Dit vraagstuk is *de vaststelling van de periodewinst*. De lengte van de periode is - zoals eerder opgemerkt - niet van essentiële betekenis. Welke periode men ook kiest, principieel wordt aan het vraagstuk van de winstbepaling niets veranderd. De technische moeilijkheden, welke de realisatie van de resultatenberekening op korte termijn oproept, zijn niet van fundamentele aard; wij kunnen ze dan ook voor ons doel voorbij gaan. Slechts om de gedachten te bepalen richten wij ons op de jaarperiode en daarmee op de vaststelling van de winst bij het opmaken van de jaarrekening.

De vraag dient gesteld te worden in hoeverre bij de bepaling van de periode-winst sprake is van een nieuw vraagstuk naast dat, waarmede de theorie van de vervangingswaarde zich bezig houdt. Bij de vaststelling van de grondslagen van kosten en kostprijs richt deze theorie zich op het inkomen, dat door de ruil wordt verkregen. In het kader van de maatschappelijke arbeidsverdeling vormt de ruil een *kritisch moment* in de produktie. Op dat moment staat de producent het door hem voortgebrachte, c.q. verhandelde goed af, waarbij hij een contraprestatie vraagt tegenover het offer dat in het afstand doen van het goed is gelegen. Bij de ruil wordt het inkomen gevormd, dat zowel bestaat uit het gunstig verschil van de daarbij verkregen opbrengst en de gebrachte offers, als de (ingecalculeerde) rente van het eigen vermogen en het (eventuele) ondernemersloon. Behalve de transactiewinst vinden ook de beide laatstgenoemde inkomenscomponenten hun ontstaan in de opbrengst bij de ruil. Indien in de theorie bij herhaling naar voren is gebracht, dat de ruil economisch slechts doelmatig is bij een gunstig verschil van opbrengstwaarde en vervangingswaarde (met inbegrip van eigen rente en ondernemersloon) heeft deze uitspraak betrekking op de produktie voor winst. Voor de bedrijven (gelijk bij de meerderheid van de gemeenschapsbedrijven), waarbij niet het verwerven van een inkomen op de voorgrond staat, zal de rationaliteit van de produktie moeten worden afgewogen aan de verhouding van opbrengst en kosten in vergelijking met de maatschappelijke betekenis van de door deze bedrijven geleverde prestaties. Voor het hiernavolgende zullen wij ons binnen het raam van het winstprobleem richten op de bedrijven met winststreven.

Voor deze bedrijven worden de inkomensbronnen gevormd door de rente over het eigen vermogen, het ondernemersloon en de transactie- (ruil-) winst, welke laatste wij in het voorgaande als ondernemerspremie hebben gekarakteriseerd. Dit gegeven zijnde rijst de vraag, die wij reeds boven stelden, in hoeverre de bepaling van de periodewinst een zelfstandig vraagstuk oproept. Indien alle goederen op het moment van hun verwerving te zelfder tijd zouden worden geruild, zou het winstvraagstuk zijn opgelost, omdat in dit geval de periodewinst (afgezien van incidentele baten en lasten) gelijk zou zijn aan de som van de transactiewinsten (minus de verliezen) in die periode, vermeerderd met de eigen rente en het ondernemersloon. De situatie ligt echter anders. In het merendeel van de gevallen gaat de verwerving van de produktiemiddelen aan de ruil vooraf, terwijl het daarnevens kan voorkomen dat de goederen reeds worden geruild alvorens het bedrijf door een inkoop op deze goederen beslag heeft gelegd. In beide situaties is sprake van een economische voorraad, die in het eerste geval positief, in het tweede geval negatief is met de consequenties, die daaruit bij prijs- en waardewijzigingen voortvloeien.

Bij de bepaling van de periodewinst zal rekening moeten worden gehouden met de invloed van transacties, waarvan binnen de periode de cyclus verwerving-ruilvervanging nog niet is afgesloten. De omstandigheid dat niet alle goederen aan het einde van de periode deze cyclus hebben doorlopen manifesteert zich in de voorraden. Hier treedt het *specifieke* probleem van de periodewinst naar voren; naast de vaststelling van de grootte van het inkomen uit de bovengenoemde inkomensbronnen van het bedrijf moet de invloed van de voorraadposities op de periodewinst worden geanalyseerd en gekwalificeerd. Men vindt hier tevens de relatie tussen het waardeprobleem en het winstprobleem, omdat nagegaan moet worden welke de grondslagen zijn voor de waardebepaling van de

(economische) voorraden bij het vaststellen van het voorraadresultaat als component van de totale winst.

Hoe staat het met de verteerbaarheid van de genoemde inkomenscomponenten? Naar hun aard zijn zowel de ruilwinst als de rente over het eigen vermogen en het ondernemersloon van afgesloten verkooptransacties voor vertering vatbaar. Maar dit betekent niet, dat deze componenten onder alle omstandigheden voor uitkering vatbaar zullen blijken te zijn. De transactieresultaten (hetzelfde geldt voor de beide andere grootheden) staan niet los van de andere factoren die mede het uiteindelijke bedrijfsresultaat bepalen. Wij doelen op de waardering van de voorraden en de prijs- en waardeveranderingen die daarbij optreden. In een statische maatschappij, waarin geen fluctuaties in het prijsniveau zouden voorkomen, zou met de vaststelling van de transactiewinsten het winstprobleem zijn opgelost. Het zijn de prijsfluctuaties in de dynamische maatschappij en de waardewijzigingen die daarvan het gevolg zijn, die de economische problematiek van de winstbepaling doen ontstaan. Transactieresultaten en voorraadresultaten zullen - zoals in het voorgaande aangegeven - *tezamen* moeten worden beschouwd, om vast te stellen of en in welke mate de gehele bedrijfsvoering winstgevend is geweest.

Uit het bovenstaande vloeit voort, dat in het kader van de winstproblematiek de eis van de verteerbaarheid niet aan de transactiewinst, maar aan de periode-winst moet worden verbonden. Eerst op het moment van het afsluiten van een periode, wanneer alle invloeden op het bedrijfsresultaat zijn verdisconteerd (ook de voorzieningen, die t.a.v. onzekere factoren zullen moeten worden getroffen) zal het vermogensaccres kunnen worden bepaald, dat voor vertering vatbaar is en dat als zodanig als winst van de betreffende periode kan worden aangemerkt. Bij deze invloeden valt niet alleen te denken aan de incidentele winsten en verliezen waaronder die als gevolg van efficiëntieverschillen en afwijkingen van de normale bedrijfsdrukke, maar bovenal aan de invloed die van de voorraadpositie op het bedrijfsresultaat uitgaat.

Wij hebben het van belang geoordeeld in het bovenstaande de hoofdlijn in het winstprobleem, zoals wij deze zien, weer te geven en met name de relatie vast te leggen welke tussen de theorie van de vervangingswaarde en het winstprobleem bestaat. Genoemde theorie richt zich in het bijzonder op het vraagstuk van de transactiewinst. Voor de bepaling van het perioderesultaat moeten *alle* componenten in hun onderlinge relatie worden gezien.

Enkele hoofdpunten uit de discussie

Evenmin als iedere vermogenstoename - zo stelden wij in het voorgaande - als winst kan worden beschouwd, is elke vermogensvermindering (zulks in afwijking van de opvatting van *Limperg*) verlies. Bij de toename zal moeten worden nagegaan welk deel voor de nakoming van de vervanging wordt vereist en dat daarmee onder de klem ligt van de vervangingsverplichting. Ten opzichte van de vaststelling van een verlies zal moeten worden beoordeeld voor welk deel aanvulling van de vermogensvermindering noodzakelijk is. Deze gedachten brachten mij tot de definities, die ik in het voorgaande van de begrippen winst en verlies gaf, waaraan de eis van de nakoming van de vervangingsverplichting ter instandhouding van de winstbron ten grondslag ligt. *Het criterium van de verteerbaarheid is daarmee aan de periodewinst verbonden.*

Met deze laatste uitspraak moge, naar ik wil vertrouwen, één van de meest fundamentele punten van meningsverschil, c.q. misverstand zijn weggenomen. De transactiewinst moge haar betekenis hebben voor de beoordeling in hoeverre de ruiltransactie tot het bedrijfsresultaat heeft bijgedragen, indien het gaat om de vraag of de vermogenstoename aan de voorwaarde van de uitkeerbaarheid voldoet, zijn niet de transactieresultaten, maar is de totale periodewinst relevant.

De bezwaren tegen bepaalde gedeelten van de vervangingswaardetheorie concentreren zich, naar het oordeel van *Van Muiswinkel*, rond drie onderling nauw verbonden uitspraken, t.w.:

1. *winst is verteerbaar inkomen;*
2. *de ruil is alleen dan rationeel, wanneer er winst wordt gemaakt;*
3. *winst is het gunstig verschil tussen opbrengst en vervangingswaarde op het moment van de ruil.*

Wij menen na de in het voorgaande gegeven beschouwingen kort te kunnen zijn. De eerste uitspraak achten wij - al naar men wil - een tautologie of een pleonasme. Een vermogensvermeerdering, die niet aan de voorwaarde voldoet, dat zij verteerbaar is, kan niet als inkomen worden aangemerkt. Of men dit inkomen *wil* verteren (die geldt zowel voor het individu als voor het bedrijf) is een zaak van andere orde. Dit vormt geen puzzel, zoals mijn collega meent (t.a.p. blz. 399), maar een aangelegenheid die - uiteraard eveneens economisch bepaald - los van het probleem van de inkomens(winst-) bepaling staat. De uitdrukking „winst is verteerbaar inkomen” is nietszeggend en voor de gedachte van de vervangingswaardetheorie zonder enige betekenis.

Ook de beantwoording van de beide andere uitspraken vraagt niet veel commentaar. Dat de ruil alleen dan rationeel zou zijn, wanneer er winst wordt gemaakt, heeft - gelijk in het voorgaande werd aangegeven - betrekking op de gevallen, waarin het winststreven het primaire oogmerk van het bedrijf is. De derde uitspraak is in het kader van de lopende discussie ongetwijfeld de belangrijkste. Indien de theorie van de vervangingswaarde zegt, dat winst het gunstig verschil is tussen opbrengst en vervangingswaarde op het moment van de ruil, is hiermede uitsluitend de transactiewinst bedoeld. Het winstvraagstuk is dat van de bepaling van de periodewinst, waarin de transactiewinst - al vormt zij de *bron* van het inkomen - ten slotte één van de componenten is.

Een niet minder belangrijk punt in de discussie is het *vervangingsmoment* en de *waarborging van de vervanging*. Na hetgeen wij daaromtrent boven schreven, hopen wij dat het ten deze bestaande misverstand is rechtgezet. Er is geen sprake van dat de vervangingswaardetheorie zou uitgaan van de onuitgesproken veronderstelling, dat ruil en vervanging op hetzelfde moment zouden geschieden. Indien dat het geval zou zijn, zou aan de theorie elke werkelijkheidszin vreemd zijn. Het ligt, zoals wij in het voorgaande betoogden, geheel anders. Wanneer deze theorie de ruil als kritisch moment kiest voor de waardering volgens de vervangingswaardetheorie, doet zij zulks om een doelbewuste scheiding te maken tussen de transactieresultaten en de voorraadresultaten en daarmede tussen de uitkomsten van het *verkoop*beleid en het *voorraad*beleid.

De kritiek, dat de toepassing van de vervangingswaardetheorie door een on-

juiste bepaling van de winst de vervanging niet zou waarborgen, menen wij aan de hand van het door mijn collega *Van Muiswinkel* gegeven voorbeeld te hebben weerlegd.

Punten van overeenstemming

Is bij het voorgaande het hoofdaccent gevallen op een verschil in visie omtrent de betreffende problematiek, wil een discussie in waarlijke zin vruchtbaar zijn, is het van belang de punten aan te geven, waarover beide partijen het eens zijn. Belangrijker dan de vaststelling van hetgeen ons scheidt - zo wil ik een wijs woord citeren - is datgene wat ons bindt. Ik reken het mij tot een plicht het constructieve kritische geluid dat mijn collega *Van Muiswinkel* heeft laten horen, met een passend constructief woord te beantwoorden. In feite zijn mijn collega en ik het op vele plaatsen meer eens, dan men uit de gevoerde discussie zou menen te kunnen opmaken. Om de punten van overeenstemming in het licht te stellen, laat ik hieronder enige fundamentele uitspraken van mijn collega volgen, met mijn commentaar daarop. Deze uitspraken zijn ontleend aan het derde deel van zijn artikel (blz. 411 e.v.). Wij citeren (de cursiveringen zijn van *v. M.*):

- „Voorts willen wij er met nadruk op wijzen, dat het streven van de bedrijfs-huishouding er niet welbewust op gericht is om een vermogensaanwas te behalen uit de prijsstijging van de in de bedrijfshuishouding gevonden normale economische voorraden” (blz. 413).

De lezer zal niet anders van ons verwachten dan dat wij met deze uitspraak volledig instemmen.

- „Men kan bij het ontwikkelen van een winsttheorie de transactieresultaten niet op zichzelf beschouwen, noch kan men bij een individuele ruil het overschot van de opbrengst boven de kosten als een (extra) verteerbaar inkomen betitelen” (t.z.p.).

De bovengegeven uiteenzetting van de hoofdlijn in het winstprobleem had ten doel dezelfde gedachte in het licht te stellen. Wij brachten naar voren, dat voor de vaststelling van de periodewinst de transactieresultaten niet los kunnen worden beschouwd van de overige factoren die voor het totale bedrijfsresultaat bepalend zijn. Het transactieresultaat is slechts één - zij het de meest belangrijke - component van de periodewinst.

- „Het probleem van de verteerbaarheid van de vermogensaanwas rijst pas op het moment van de periodieke winstbepaling” (t.z.p.).

Deze uitspraak vraagt geen verder commentaar; zij is geheel in overeenstemming met hetgeen ten deze onze mening is.

Vershil in visie?

Niettegenstaande de overeenkomst bij de bovengenoemde fundamentele punten in de problematiek, blijven nog verschillen van visie bestaan. Ook ten aanzien hiervan willen wij *Van Muiswinkel* citeren:

- „Er kan o.i. geen winsttheorie bestaan, die het verteerbare gedeelte van de vermogensaanwas als een zelfstandige grootheid aan het licht doet treden” (blz. 413).

Naar het oordeel van mijn collega zal het „verteerbare inkomen” altijd als een

residu achterblijven, nadat men het niet verteerbare deel van de aanwas zo goed mogelijk heeft benaderd. Deze gedachte leidt tot de volgende uitspraak:

- „*Het zwaartepunt van een doelmatige winsttheorie zal naar onze opvatting dan ook moeten liggen bij het vaststellen van het niet verteerbare gedeelte van de vermogensaanwas*” (blz. 414).

Mijn reactie op deze uitspraak van mijn collega is, dat men het winstvraagstuk van twee zijden kan benaderen. Men kan dit doen door de vermogensaanwas te bepalen, die verteerbaar is en als zodanig winst vormt, of door dat deel van de vermogensaanwas vast te stellen, dat niet verteerbaar is. De winst blijft in het laatste geval als het wél verteerbare gedeelte van de aanwas als een residu over. Het betreft hier een verschil van benaderingswijze, waarbij mijn collega de tweede kiest. Ik wil bij dit punt niet stil staan. Van principiële betekenis is slechts dat het in beide gevallen ten slotte gaat om de *vaststelling van de verteerbare vermogensaanwas*. Hier ligt het kardinale punt waarop mijn collega *Van Muiswinkel* en ik elkander hebben gevonden. Ik moge dit punt aangrijpen om nog eens te wijzen op de noodzaak van het stellen van de eis van de verteerbaarheid.

De winstberekening volgens Van Muiswinkel

Aan het slot van zijn artikel heeft *Van Muiswinkel* zijn gedachten uitgewerkt door een uiteenzetting te geven van de wijze waarop naar zijn inzicht de winstberekening moet worden opgezet (blz. 414 e.v.). Ten gerieve van de lezer geven wij deze uitwerking in hoofdlijnen weer.

Door het vermogen - aldus mijn collega - aan het begin en aan het einde van een periode met elkander te vergelijken, vindt men het totale geldelijke resultaat van het economisch gebeuren in het bedrijf gedurende die periode. De vermogensaanwas die bij deze vergelijking wordt gevonden, geeft de maximumgrens aan van de inkomensstroom. Om te weten, welk deel daarvan zal kunnen worden uitgekeerd, moet eerst de aard van het ontstaan van deze aanwas worden geanalyseerd. Met name zal dat gedeelte moeten worden bepaald, dat objectief aan het bedrijf is gebonden. Tot dit gedeelte valt te rekenen het gunstig verschil tussen de uitgaafprijs en de vervangingswaarde van de middelen, dat onder de klem van de vervangingsverplichting ligt, alsmede dat deel van de aanwas, dat binnen het bedrijf moet blijven ter compensatie van de nadelen, voortvloeiende uit de uitgestelde vervanging van de deelbare en ondeelbare voorraden. Objectief gebonden is ten slotte dat deel van de aanwas, dat moet dienen ter aanvulling van het in vorige perioden gedaalde nominale vermogen. Vermindering van de totale vermogensaanwas met dit objectief gebonden deel leidt tot de vaststelling van de winst, door *Van Muiswinkel* als het subjectief te bestemmen deel van de vermogensaanwas aangeduid.

Wij kunnen over deze opzet kort zijn; wij zijn het er, wat de principiële ondergrond betreft, mee eens. De hier gegeven uitwerking ligt geheel en al in de lijn van de vervangingswaardetheorie. Verheugend is het te kunnen vaststellen, dat mijn collega een veel meer getrouwe aanhanger van deze theorie is dan hij zichzelf wel bewust is. Maar mijn collega moet dan niet schrijven, zoals hij thans doet (blz. 415), dat de theorie van de vervangingswaarde er niet in geslaagd is om de invloed van de voorraadresultaten theoretisch verantwoord in de methode van winstbepaling op te nemen. De theorie houdt - daaraan behoeft geen twijfel te

bestaan - wel degelijk rekening met de invloeden van de voorraadposities op de winst. En daarbij zelfs met het specifieke karakter van de voorraadposities²⁴). Ware het anders, dan zou het er wel slecht uitzien met de juistheid van de jaarrekeningen van die bedrijven - waaronder de grootste in den lande - die bij de bepaling van de bedrijfsresultaten de theorie van de vervangingswaarde consequent toepassen. Maar dit betreft dan ook het misverstand, waarin het grootste deel van de door mijn collega *Van Muiswinkel* naar voren gebrachte „schoonheidsgebreken” zijn oorsprong vindt. Ten zeerste hopen wij, dat met het voorgaande dit misverstand, dat een totaal scheefgetrokken beeld van de theorie van de vervangingswaarde geeft, is rechtgezet. Als dit het geval mocht zijn, heeft de discussie aan het doel beantwoord.

Tot besluit

Met de laatste opmerking wil ik dit artikel besluiten. Mijn collega mag zich verzekerd weten, dat ik hem dankbaar ben dat hij door het openhartig uitspreken van zijn kritiek, mij de gelegenheid heeft geboden een aantal fundamentele punten van de vervangingswaardetheorie, geïnterpreteerd naar mijn eigen inzichten, nog eens toe te lichten en te verduidelijken. De lezer ben ik erkentelijk voor het geduld dat hij heeft weten op te brengen om dit artikel tot het einde toe te lezen. Het laatste woord is stellig met deze discussie nog niet gezegd. Op dit ogenblik zal ik tevreden zijn, indien de gedachtenwisseling ertoe zal kunnen bijdragen, dat een aantal misvattingen en tevens een aantal onnodige tegenstellingen tot het verleden behoren. Ik moge dit artikel eindigen met de woorden waarmee ik het heb geopend: „Du choc des opinions jaillit la vérité”.

NEDERLANDS INSTITUUT
van
REGISTERACCOUNTANTS
BIBLIOTHEEK

²⁴) Vgl. daartoe de artikelen van *J. L. Mey*, „Transactie- en Voorraadresultaten en Vervangingswaardetheorie”, in bundel M.A.B. 1924-1960, blz. 302 en „Moeilijkheden met de vervangingswaardetheorie” in dezelfde bundel, blz. 439.